

Научная статья
УДК 811.221.18
DOI: 10.5281/zenodo.14512556

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИТЕТА В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

© 2024 Р.Г. Цопанова¹, А.А. Дзэбоева²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова»

ORCID¹: 0000-0002-2223-0435

ORCID²: 0009-0005-6826-5608

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В данной статье ставится цель исследовать семантические и изобразительно-выразительные свойства эпитетов в осетинском языке, определить их связь с культурой народа, выявить роль в создании символов и мифологем. Тема актуальна тем, что не изучены семантико-стилистические и культурологические особенности эпитета в осетинском языке, не определена его роль в создании осетинской поэтической картины мира. В современной осетинской поэзии традиционные эпитеты получают новую образность и оценочное значение. Многие эпитеты переходят в разряд пассивной лексики по причине того, что теряют свои эмоционально-экспрессивные свойства, не обогащают семантику определяемых слов. В ходе исследования пришли к выводу, что в осетинской поэзии доминируют эпитеты антропоморфной семантики, характеризующие морально-нравственные, этические и социальные ценности народа.

Ключевые слова: семантика и стилистика эпитета, лингвокультура, определяемое слово, поэтический контекст.

Для цитирования: Цопанова Р.Г. Языковые особенности эпитета в осетинском языке / Р.Г. Цопанова, А.А. Дзэбоева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 43–52. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14512556>.

Введение. Образное восприятие действительности формирует поэтическую картину мира, которая может быть универсальной и национальной по содержанию. К образным средствам, создающим такую картину, относится эпитет, что связано с его образно-символическим содержанием, с высоким, эмоционально-оценочным и экспрессивным потенциалом. Научная новизна исследования состоит в том, что дается комплексная характеристика эпитетов в осетинском языке. Цель работы заключается в определении семантико-стилистических и лингвокультурных особенностей эпитетов в осетинском языке и их роли в формировании поэтической картины мира.

В задачи данной статьи входит:

- выявить семантические особенности эпитета и определяемого слова в осетинском языке;
- определить эмоционально-оценочные и экспрессивные значения эпитетов и их изобразительно-выразительные свойства;
- охарактеризовать лингвокультурное содержание эпитетов;

- объяснить зависимость семантико-стилистических особенностей эпитета и его функциональных возможностей от поэтического контекста и семантики определяемого слова;

- определить роль эпитета в создании поэтической картины мира.

Интерес к проблеме эпитета как важной семантико-стилистической и лингвокультурной категории никогда не пропадала, на что указывают исследования последних лет: В.Г. Глушкова [3], С.А. Губанов [6], Г.А. Гасанова [2], Т.М. Фадеева [10], З.С. Омарова [9], А.Ф. Кудзоева, И.Д. Тибилова, Р.Г. Цопанова [11] и др.

Материалы и методы исследования. Материал взят из произведений известных осетинских поэтов: К.Л. Хетагурова, Нигера, Н.Г. Джусойты, Ш.Ф. Джикаева, А.М. Кодзати, Т.Г. Хаджеты и из народнопоэтических текстов. В работе использованы следующие методы: лингвистическое наблюдение, описание, методы контекстуального, компонентного и лингвокультурологического анализов, семантико-стилистический метод.

Основная часть. Выразительное, экспрессивное звучание поэтических текстов, наполненных высоким смыслом, достигается, помимо других образных средств, через использование эпитетов. В качестве эпитетов выступают слова с метафорическим и метонимическим значениями. В них отражается образное мышление народа, создается поэтическая картина мира. Правильная оценка семантико-стилистических, лингвокультурологических особенностей эпитетов возможна через их словесное окружение, а также через связь с темой и идеей поэтических текстов.

Во многих исследованиях по данной тематике дается широкое понимание эпитета, когда в его роли указываются «прилагательное, причастие, наречие, существительное, реже – местоимение, числительное, глагол, деепричастие, слова категории состояния»), но «при этом центральное место – в силу особенностей частеречной природы – принадлежит имени прилагательному» [5, с. 4]. В.Г. Глушкова указывает на «внутреннюю предикативность эпитета», обусловленную «его атрибутивной природой» [3, с. 28].

В данной статье в функции эпитетов представлены имена прилагательные в качестве определений (*Рухсы хæрдгæхуыз хал цæстытыл сæмбæлд* [15, с. 190] '*Златовидная нить света коснулась глаз*' (здесь и далее перевод наш – Р. Ц., А. Дз.); *Фæд-фæдыл – удхайраг фыдбонтæ, фæдисон æхсæвтæ* [13, с. 55] '*Друг за другом – мучительные дни, тревожные ночи*' и именных частей составных именных сказуемых (*Кæдмæ уызæн дуне / тугхулон, каконджын, кæдмæ?* [13, с. 46] '*До каких пор мир будет окровавленным, / терновым* (букв.: колючим), *до каких пор?*' ; адъективные существительные (*Саг лæг уыди хъипчагъ* [14, с. 11] '*Бравый* (букв.: олень) *мужчина был кипчак*'; причастия (*Ныр хойын æз мæ тыхст зæрдæ* [12, с. 27] '*Сейчас истязую свое измученное сердце*' и обособленные определения (*Куыд хауы уари, сахъ, цæхæрцæст, / Хæдмæлхор сынтимæ хæсты!* [15, с. 214] '*Как падает сокол, смелый, искроглазый, / В схватке с воронами-падальщиками*'; *Мæ дзырд та – къус, æвидийгæ, хъæздыг* [12, с. 12] '*А слово мое – чаша, неиссякаемая, богатая*'.

По происхождению эпитеты подразделяют на «общеязыковые, индивидуально-авторские и народно-поэтические» [11, с. 30–31; 5, с. 140]. Общеязыковые эпитеты отличает «воспроизводимость» и «неоднократность употребления» [4, с. 3]. В осетинском языке они составляют самую многочисленную группу. Индивидуально-авторские эпитеты имеют широкий спектр стилистических значений: эмоционально-оценочных, экспрессивных, интенсивных и функционально-стилистических.

Эпитеты относят к ярким оценочным регулятивным средствам. Благодаря им можно «извлекать ценностные смыслы, воплощенные в системе текста» [1, с. 20]. Ценностные смыслы могут быть связаны с менталитетом и традициями народа.

Эстетическая функция и лингвокультурологическое содержание одного и того же эпитета бывает разной в зависимости от контекста и семантики определяемого слова.

По составу эпитеты бывают простые и сложные. Они могут образовывать неоднородные и однородные ряды, что усиливает их оценочное значение и воздействующую функцию. Однородные эпитеты, близкие по эмоционально-экспрессивному значению, в качестве определений и именных частей составных сказуемых уточняют и усиливают семантику определяемого слова, сплетая стихотворные строки в единое целое: *Ацы тыхст, фыд аз... / Эз нывонд кæнын ма сонт зонд / Ирæн задыты раз!* [15, с. 64] *‘В этот тревожный, бедственный год... / Я жертвую свой неугомонный ум / ангелам Осетии’*; *Мах стæм хъæддаг – ызнæт æмæ фыдуаг – / Нæ кæнæм мах цæххы адæй æрмахуыр* [12, с. 53] *‘Мы дикие – бешеные и непокорные – / Не становимся мы ручными от соли’*.

Усилительную функцию могут выполнять и неоднородные определения-эпитеты, особенно когда один из эпитетов имеет высокую оценочность: *Мах сидæм бæрзондæ, сыгъдаг буц бынæттæм* [15, с. 76] *‘Мы зовем к высотам, к чистым почетным местам’*.

Следует отметить, что подобные эпитеты не характерны для осетинских поэтических текстов, чаще в них используются одиночные и однородные эпитеты. Незначителен состав и цепочки эпитетов: *Уартæ фæзы астеу хъазы / Ирð, цъæх-цъæхид сабыр цад* [15, с. 142]. *‘Вон посреди равнины играет / Яркое, синее-синее тихое озеро’*

В народнопоэтических текстах эпитеты входят в состав устойчивых словосочетаний: *къуыппных болатриу лæппу (выпуклолобий стальной парень)* (о нарте Батразе), *зилгæ дымгæ, тухгæ уад (крутящийся ветер и кутающая вьюга)*, *кондджын-уындджын лæппу (стройный-видный парень)*. В современной поэзии такие устойчивые словосочетания также используются как экспрессивное средство: *Судзгæ-уыраугæ бон диссаг у, ма хуртæ, / Дойны басæттынаен уый!* [15, с. 276] *‘Жгущий-испепеляющий день удивителен, мои дорогие (букв.: мои солнца’, / Для утоления жажды’*; *О, ацы заринаг-кæуинаг хæсты / Эз цæуылна амардæн уæ бæсты? ‘О, в эту достойной песни-плача войне, / Почему не я умерла вместо вас?’*.

Мы рассматриваем эпитеты, различные по семантике, стилистическим свойствам и по тому, в какой мере в них отразилась культура народа и формировалась осетинская поэтическая картина.

Эпитеты определяют разные по тематике лексико-семантические группы слов. Их состав зависит как от национальной картины мира, так и от индивидуального видения мира автором поэтического текста. В исследуемых нами текстах определяемые слова включают важнейшие для человека концепты. Это родители (*ныййарджытæ*), родина (*фыдыбæстæ*), человек (*адæймаг*), мужчина (*лæг*), женщина (*сылгоймаг*), девушка (*чызг*), горе (*хъыг, маст*), ум (*зонд*), враг (*знаг*), слово (*дзырд*), мир (*сабырдзинад*), война (*хæст*), речь (*ныхас*), животный и растительный мир (*цæраггойтæ æмæ зайаггойты дуне*), природные явления (*æрдзы фæзындтæ*), астрономические наименования (*астрономион наммтæ*), абстрактные понятия этического, нравственного содержания (*иппæрдон æмбарынаедтæ этикон, удварнон мидисимæ*), святые места (*уаз бынæттæ*), обычаи (*æгъдауттæ*), оружие (*хæцæнгарз*), бытовые предметы (*æрвылбоны предметтæ*) и др.

Эпитеты имеют разную семантику. В них находим представление о чести, совести, любви, ненависти не только авторов стихотворных строк, но и целых поколений, что делает их ценным источником познания и понимания себя как личности и представителя народа. Они выражают эмоциональное и психологическое состояние лирического героя,

социальное положение и интеллектуальное состояние личности (правителя, мужчины, женщины, поэта) и др.

Многие эпитеты образуются преимущественно в результате переноса свойств человека на неодушевленные предметы, то есть имеют антропоцентрический характер.

По связи с определяемым словом наиболее выразительными являются «усилительные эпитеты» [5, с. 140], функция которых – подчеркнуть экспрессию определяемого слова: *Цамаен уа хъуыд уыцы карз удхар?* [13, с. 7] ‘Зачем вам нужно было это жестокое мучение’; *Ласта сенбауромгае рис, зардаескъуыйаен марой* [13, с. 87] ‘Вез невыносимую боль, разрывающее душу рыдание’; *Фалвары ныл йа сау рынтæ фыддуг* [12, с. 329] ‘Испытывает на нас свои черные болезни лихолетье’.

Эпитеты могут определять следующие свойства предметов:

чистоту, святость (*Дæ хуызы раленк каены заед, / Йае уæздан сатæг цаестытæй / Фалмаен рухс ивылы...* / *Сыгъдаг, аенгазым фалгонц!* [12, с. 10] ‘В твоём образе выплывает ангел, / Из ее благородных прохладных глаз / Разливается мягкий свет... / **Чистый, невинный** образ’; *Рухс кувандæттæй хынджылаг каеныц* [16, с. 32] ‘Глумятся над светлыми святилищами’; *Нæ дзырдаен уæд æрвон тых аема рад* [12, с. 4] ‘Пусть у нашего слова будут небесная сила и честь’; *Ныууагътой мын сыгъдаг цаесгом бынæн* [12, с. 4] ‘Оставили мне в наследство чистую совесть’, святой сонет(сыгъдаг (букв.: чистый) сонет [12, с. 4], уаз ном (святое имя) [12, с. 5], уаз фыстытæ (святые письма));

изобилие (*Хъæдты, къæдзæхты сæр рагътыл / Сой каердаг ныддасынц* [12, с. 13] ‘В лесу, на склонах гор / **Жирную** траву выкашивают’; *Уа нын райгуыраен заехх. / уа нын адджын, фæрнæйдаг уæзæг* [13] ‘Чтобы у нас была родимая земля. / был у нас **сладкий, изобильный** кров’; **физическое состояние** (*Аема цардаен гуырынц хæхты / Сагартæн лæппутæ* [12, с. 14] ‘И рождаются в горах для жизни / **Стройные** мальчики’;

тление, уничтожение (*Сау хъæмп — йае гобан, йае баз...* [16, с. 30] ‘**Черная** солома – его матрас, его подушка’; *Аема та суагъта ихдагъд хуымгаенд тау* [12, с. 5] ‘И снова зазеленело **побитое градом** поле’);

исчезновение (*Нæ зайы хъуыгом хъуыдалы, / Аенцад, æдзаерæг у нæ хъæу* [12, с. 24] ‘Не растет на пашне ячмень / Безлюдно, безмолвно наше село’ *Куы нæ стæм мах быныскъуыд адам суктæй, / Уæд арæнтæй цауыл дзыназы сынт?* [12, с. 33] ‘Если мы не вымерший, подобно сухам, народ, / То почему с наших границ стенает ворон’. Содержание этого предложения связано трагическим событием, когда из-за кровной мести был уничтожен род Суховых);

разрушение (... *нæ — зардаехæлд фыдбонтæ* [13] ‘... с нами – душераздирающие несчастья’;

пространство (*Уыныс, бæрзонд арвил ыстъалы / Аерттивга атахт аема малы / Уый фестад судзгайæ сыгъдон!..* [12, с. 16] ‘Видишь, на **высоком** небе звезда / Полетела, сверкая, и превратилась, горящая, в луже в пепел’;

величие, особенность (*Ныууагътой дын наерæмон зарда скифтæ, / Аерхастай ма нертон хæзнатæй рифтаг* [12, с. 5] ‘Наделили тебя **непокорным** сердцем скифы, / Принес из **нартовских** богатств лишь котомку’;

горение (... *ма судзаг мардта, / цыдыстут хуысгайæ* [13, с. 15] ‘... мои **горькие** (букв.: **горящие**) покойники, / уходили лежа’; *Тызмаггай артуадзæг æврагъты / Ныгъуылынц къæдзæхтæ дæрддзæф* [12, с. 9] ‘Сурово в **горящих** облаках / Тонут скалы вдалеке’;

движение (*Цыма аенцаддзу / аенцойзарда кадæг* [17, с. 30] ‘Будто медленно идущая... поэма’);

унижение (Цæй, хъус мæм ды, не 'фхæрд къæдзæх, / Дæ сагъæс, дæ низ дын ныззарон! [15, с. 59] 'Ну, слушай меня, **униженная** скала, / Твою думу, о твоей болезни спою!'; Сæ **додойаг** цардæй нæ лидзын [15, с. 13] 'Не убегаю от их **горестный** жизни';

морально-нравственные ценности (... **удвидауц** æмæ **рæдау** зондæй [13, с. 27] '... с **красивой** душой (букв.: душа+красота) и **щедрым** умом'; Æмæ хæсдзысты уæд тæрхон / **хæстæндзарæг** лæгсырдтæ 'И **войну разжигают** изверги будут выносить приговор', **гуыбындзæл** сълкъитæ 'прожорливые женоподобные', **тугдзых** лæгмартæ 'кровожадные убийцы';

эпитеты, называющие эмоции, чувства (**зæрдæхæлд** адæм (с **убитым сердцем** народ), **удниу** утæхсæн (**душераздирающее** страдание);

тепловые эпитеты (Дæ хуымгæндыл-иу **хъарм** къæвда арцæуæд [12] 'Пусть на твою пашню польется **теплый** дождь';

звуковые (Дæ **зæлгæ** мидис – кадæг [12, с. 12] 'Твое **звенящее** содержание – поэма', **тæхгæ-нæргæ** арварттывд [17, с. 74] 'летающая-звучащая молния';

цветовые (О Цыппурс, **тугахуырт**, мауал у æвæсмон [13, с. 80] 'О Цыппурс, **окровавленный**, не раскаивайся'; Тæлфыдысты **цъæхбарц** уылæнтæ, / цыма сæ мидæг уыд мæ зæрдæ [17, с. 28] 'Бушевали **синегривые** волны, будто в них было мое сердце';

световые: **рухс** бæллицтæ 'светлые мечты', **рухс** аргъæуттæ 'светлые сказки', **ирд** цæссыгтæ 'светлые слезы', **ирд** тæмæнтæ 'яркие блестки', **тар** æхсæв 'темная ночь';

эпитеты социального содержания (**Урс нарсткъух** **нард** булкъон, **бирæгъхуыз** тарст къæрных / Фезмæлыну **кæмтты** **кæмдæр** [15, с. 87] '**С белой пухлой рукой жирный** полковник, **волкоподобный** испуганный вор / Обитают где-то в ущельях'.

Эпитеты часто включаются в состав метафор, олицетворений, сравнений, перифраз, гипербол, что повышает их образную и эстетическую значимость в поэтическом тексте, идет актуализация эмоционально-оценочных свойств эпитетов, существенно расширяется тематический состав определяемых предметов и явлений. Любимая девушка – **æнæныгуылгæ** стъалы (**немеркнущая** звезда) (Мæ уалдзæджы **æнæныгуылгæ** стъалы, / Дæ хуыз мæ сæрма рагзамантæй нал и [12] 'Моей весны **немеркнущая** звезда, / Твоего образа надо мной давно уж нет'; Мæ удыл **сау** дымгæ дзынæзта [12, с. 52] 'По душе моей стелет **черный** ветер'; Цæй, цæмæн та арцыдтæ / Мæ бæллицты **нарæг** фæндагыл? [17, с. 48] (Ну, зачем ты вернулась / По **узкой** тропе моих мечтаний?); **Æрфынсей** рох уæлмæрды дурыл / **Æхсæвы** **ирд** цæссыгты мæй [12, с. 7] 'Заснула на камне забытого кладбища / В **ярких** слезах ночи луна'.

Противоречия, существующие в мире человека и природы, в поэтическом языке ярко выражаются в оксюморонах. Необычно соединяются смыслы логически несовместимых по значению слов: **Нæ хъæуыс** мæн гæнах æмæ **цыртæн**, / **Мæхæдæг сау** **цин** раскъуындзынæн цардæй [12, с. 4] 'Не нужен ты мне ни для крепости, ни для памятника, / Я сам заберу (букв.: вырву) **черную радость** у жизни'; Æмæ та нын куы байдайа **сабырадон** ценоцид [13, с. 77] 'Вдруг опять начнется для нас **тихий геноцид**'.

В осетинском языке цветовые эпитеты: **сау** (черный), **урс** (белый), **цъæх** (синий, зеленый, серый), **сырх** (красный) – являются многозначными. Они имеют положительно- и отрицательно-оценочные значения. «Цветовая лексика является средством создания конкретной и образной картин мира. На основе этой лексики образуются символы, в содержании которых аккумулированы мифологические, морально-нравственные, бытовые, социальные понятия» [11, с. 166].

Ценностная значимость цветовых постоянных эпитетов весьма высока, если они входят в состав мифологических образов, образуют символы. Так, культура использования постоянного эпитета **цъæх** (синий, серый, зеленый) идет из осетинского фольклора: **цъæх арт** (синий (пылающий) огонь) (**арахъ** (самогон), **айнаг** (скала), **хæрæг** (осел), **бæх** (конь)). В

современной поэзии значение этого эпитета значительно расширилось. Например, в стихотворении Ш. Джикаева *цъæх арт (синий огонь)* символизирует стремление к свободе, святость в контексте сочетания *Амыраны цъæх арт (синий огонь Амрана)*: *Цъæх айнагыл / Ысудз ма уд Амыраны цъæх артæй, / Рæстдзинады пехуымпар ма æскæн!* [12, с. 4] *‘На синей скале / Зажги мою душу Амрана синим огнем, / Сделай меня пророком правды!’* Образ взят из одноименной драмы основоположника осетинской драматургии Е.Ц. Бритаева «Амыран», где мифический герой хочет показать земному смертному дорогу к свободе, счастью. В основе «Амырана» лежит осетинский вариант известного мифа о великом похитителе огня – Прометее.

Из осетинских нартовских сказаний известна мифологема *Фыдрохгæнæн цъæх дур (синий камень Забвения)* или *цъæх дойнаг дур (синий камень-валун)* [6, с. 105]. *Фæлаæ уæддæр... О, хъусыс мæм? – нæ арын / Уæддæр заххыл фыдрохгæнæн цъæх дур ‘Но все же... О, слушаешь меня? – не нахожу / Все же на земле синий камень забвения’.* «Фыдрохгæнæн цъæх дур» уйд нарты ныхасы: чи йыл сбадтаид, уымæй-иу фæрох сты йæ хъыг æмæ йæ сагъæстæ» [8, с. 44]. («Синий камень забвения» лежал на нихасе нартов: кто садился на него, тот забывал свое горе и печали»). *Нихас* – «собрание и само место собрания взрослых мужчин» [7, с. 110]. *Кæм дæ? Æви цъæх бирæгъæн цы бæззы, / Нæй уымæй сау гæбæр куыдзæн бæттæн?* [12, с. 23] *‘Где ты? Или то, что подходит для серого волка, / Нельзя этим завязать черную в парше собаку?’* Для понимания значения устойчивого сочетания *цъæх бирæгъ (серый волк)* следует знать осетинский обычай: когда домашняя скотина не приходила к ночи, то для защиты ее от волка обвязывали цепью щипцы для углей с камнем внутри. Были и другие обычаи. Четверостишье является аллегорией. *Сау гæбæр куыдз (черная в парше собака)* – метафорическое наименование врага лирического героя.

Читатель и авторы поэтических текстов находятся в одном языковом и культурном пространстве, поэтому замысел и идеи авторов понимаются правильно.

Традиционным эпитетом в осетинском языке является прилагательное *сау (черный)*. Оно многозначно и определяет в качестве метафоры многие предметы и явления, свойства человека, образует символы с определяемыми словами. В «народно-поэтическом арсенале *сау* "черный" часто употребляется в таких штампах, как *сау калм* "черная змея", *сау зæрдæ* "черное сердце", *сау халон* "черный ворон", *сау сыгъд* (букв. "черное сожжение", т.е. дотла)» [10, с. 160]. *Сау (черным)* бывают *хох (гора)*, *къæдзæх (скала)*, *зæрдæ (сердце)*, *хæст (война)*, *фæндтæ (помыслы)*, *цæргæс (орел)*, *халон (ворона)*, *ком (ущелье)*, *хъæр (крик)*, *цин (радость)*, *туг (кровь)*, *фæнык (зола)*, *лæппу (парень)*, *мигътæ (тучи)*, *сынт (ворон)*, *мæлæт цæстæнгас (взгляд)*, *знаг (враг)*, *бындур (очаг)*, *тымыгъ (буря)* и др.

В новых контекстных условиях происходит расширение семантики этого эпитета: *Æмбæрзы хуссайраг æхсæв / Фæлмæн йæ сау зæлдагæй хæхты* [12, с. 9] (*Накрывает южная ночь / Мягко своим черным шелком горы*); *Хъыджы дæттын мæ сау нуазæнтæ рисæй, / Куывды уæ цины хурдонæй хынцын* [12, с. 12] (*В горе даю черный бокал из боли, / В пиру угощаю вас солнечной радостью*). Этот эпитет может противопоставляться колоративу *цъæх (синий)*: *Кæмæ куыс? / Кæмæ дзурыс? / Хуыцаумæ? / Кæсыс æм – / сау хохмæ / æви цъæх арвмæ?* [13] (*Кому молишься? / К кому обращаешься? К Богу? / Смотришь на него – на черную гору / или на синее небо?*). В данных строках в противопоставлении *сау хох (черная гора)* и *цъæх арв (голубое небо)* – грань между земным и вечным.

Символом свободы, победы являлось прилагательное *сырх (красный)* в таких сочетаниях: *сырх сæрибар (красная свобода)*, *Сырх Уæлахиз (Красная Победа)* [15, с. 78], *Сырх тырысайы рухсимæ, / Серотæ, Алыксандртæ, / сыстадыстут революцимæ?* [13, с. 8] *‘Со светом красного знамени встали Серо, Александры за революцию’.*

Колоратив *урс* (белый) «имеет высокую эмоциональную окрашенность, ярко выраженную оценочность: например, *урс уарыккау* – это традиционный для осетинского художественного слова эпитет, передающий образ чего-то юного, возвышенного, чистого, нежного [9, с. 153]. *Урс (белый)* – материнское молоко (*Дæ уарагыл дæ урс риуы ахсырай / Хæсдзына ды Черментæ 'ма Къостаты* [12, с. 11] (*На своих коленях молоком из белой груди / Выкормишь ты таких, как Чермен и Коста*). Чермен – народный герой, защитник обездоленных, ставящий свободу превыше всех земных благ. Коста Леванович Хетагуров – основоположник осетинского литературного языка и осетинской художественной литературы.

Эпитеты, в которых дается оценка небожителям и всему, что является атрибутом высших сил, связаны со святостью, чистотой, светом. В этот ряд включаются известные мифологические образы: Бардуаг – божество (*сыгъдаг Бардуаг (святой Бардуаг), рухс Бардуаг (светлый Бардуаг), сыгъдаг хох (святая гора; место, где расположено божество)*, *сыгъдаг зад (чистый ангел)*. *Уад, Хуыцау, дæ уаз къахты бын / Аварын ма худ! 'Тогда, Бог, к твоим святым ногам кладу свою шапку'*. Образ святости, чистоты, любви выражают эпитеты с важными для человека предметами: *рухс къæсæр (светлый порог), уаз ном (святое имя)* и др.

Помимо цветowych эпитетов постоянными эпитетами в осетинском языке являются прилагательные *карз (ожесточенный, суровый), рухс (светлый), сыгъдаг (чистый), ирд (яркий), сонт* и др.

Важным понятием в осетинском языке стало слово *нартон* – *нартовский, чудесный, превосходный, выдающийся, отважный, геройский, легендарный*. Этим эпитетом определяет свойства многих предметов и явлений: *хъысмæт (судьба), фарн (мир, спокойствие), фæлтæр (поколение), куывд (молитва и тир), Ир (Осетия), ныхас (слово), удыхай (любимая букв.: часть души), лæг (мужчина), фырт (сын), хæзна (богатство), ном (имя), æфсиртæ (колосья)* и др. Слово образовано от существительного *нарт (нарты)*. Это – отважные герои древних эпических сказаний. Женщину называют *нартон (нартовской)*, когда она гостеприимная, щедрая, мудрая: *нартон Сатана (нартовская Сатана)*. Сатана – героиня эпоса (*Сатана хурон у, нартон*) [12, с. 71] (*Сатана солнечная, нартовская*).

Эпитеты могут определять многообразные признаки, свойства одного и того же предмета, явления. Например, *уд (душа): зæрин (золотая), уынгæг (подавленная букв.: тесная) (Дæдай, магуыраг. / йæ уынгæг уд скъуыйдзæн [13, с. 31] 'О, бедный, / его подавленная душа будет разрываться', рыст (страдающая) (Рыст удæн, тыхст удæн мах цъитидон радтæм [15, с. 76] 'Страдающей душе, обеспокоенной душе мы даем ледниковую воду', магуыр (бедная), æфхæрд (оскорбленная) [15, с. 88], хъуынахор (Хъуынахор удæн кæрон уыдзæни [15, с. 304] 'Придет конец заплесневелой (букв.: поедоющей плесень) душе'; зæрдаæ (сердце): сау (черное), наæмон (беспокойное) [12, с. 5], рухс (светлое) [15, с. 95], зыд (жадное), тыхст (обеспокоенное) (Ма тыхст зæрдаæ / Ма сау риуы [15, с. 194] 'Мое обеспокоенное сердце / В черной груди', уазал (холодное) (Фæлæ уазал зæрдæйы / æнкъарæнтæй сагъæс ысцæнд и [12, с. 56] 'Но из-за эмоций холодного сердца / беспокойство нагромонилось' и др.*

Устно-поэтические эпитеты в современной поэзии теряют статус постоянных эпитетов и получают новую значимость. Например, прилагательное *буц (избалованный)* в народной поэзии определяет такие одушевленные и неодушевленные предметы: *хъæбул (дитя), хæринаг (еда), кæстæр (младший)*, а в современной поэзии этим эпитетом оцениваются другие предметы: *цард (жизнь), быдыр (поле), риу (грудь женская), Нарты буц цот (Нартов избалованные дети), Цæдис (Союз), бынаеттæ (места) (На хистæртæ къæрит кæрцыты бадыны, / На буц кæстæртыл бафтыди хуыссæг [12, с. 31] 'Наши старшие сидят в старых шубах, / Наши избалованные младшие ввали в глубокий сон'*.

Традиционными в осетинском языке являются эпитеты:

рухс (светлый, яркий): *аенгас* (взгляд), *уаелмаерд* (могила), *цинтае* (радости), *бæллицтае* (желания), *цард* (жизнь), *хъуыды* (мысль), *тых* (сила), *хур* (солнце), *дзæнæт* (рай), *дуаг* (ангел), *фæндаг* (путь), *тынтæ* (лучи), *уалдзæг* (весна), *Дуне* (Вселенная), *цæстæнгас* (взгляд);

сахъ (геройский, braveй): *лаг* (мужчина), *гуыр* (рожденный), *æмбæлттае* (друзья);
фыд (злой): *дуг* (эпоха), *бирæгъ* (волк);

худгæ (смеющийся): *былтæ* (губы), *хур* (солнце);

сонт (взбалмошный): *ныхас* (речь), *ми* (поступок), *лаппу* (парень); **карз (резкий, суровый):** *сомы* (клятва), *фыдгул* (враг), *тох* (борьба), *хæст* (война), *æлгъыст* (проклятие) и др.

Для каждой эпохи свои устоявшиеся эпитеты. Одни из них со временем забываются, а другие продолжают активно использоваться в речи, особенно в поэтической. В годы Великой Отечественной войны актуальными были эпитеты, в которых достаточно ярко отразился патриотизм советских людей, давалась оценка врагу. Многие из этих эпитетов были и остаются традиционными: **стыр (большой, большая):** *Фыдыбæстæ* (Родина), *тыхдымгæ* (буря), *цин* (радость), **сахъ (геройский, смелый):** *фæлтæр* (поколение), *æмбал* (друг), **сонт (взрывной, вспыльчивый):** *арв* (небо), *риу* (грудь), *зæрдæ* (сердце), *сгухт æмхæстонтæ* (доблестные сослуживцы), *уæззау хæст* (тяжелая война), *кадджын дивизи* (славная дивизия), *стигъæг бал* (граблящая стая), *цъæх пиллон* (голубое пламя), *сырх туг* (красная кровь), *фыцгæ туг* (кипящая кровь), *хæстон зарæг* (военная песня), *хъарм цæстысыг* (теплая слеза), *тыхджын хъæлæс* (сильный голос) и др.

Развитие эпитетов в осетинском языке шло от простых по структуре, семантике и стилистическим свойствам к сложным. Сложные эпитеты преимущественно бывают индивидуально-авторскими. Многие эпитеты со временем «устаревают». Они остаются в лексическом фонде осетинского языка, но в новых поэтических текстах используются редко. К таким эпитетам можем отнести следующие: *сау рæсугъд* (черная красавица), *сау гуыр* (отважный букв.: черный рожденный), *сау къæдзæх* (черная скала), *æвзист суадон* (серебряный родник), *фæлурс мæй* (бледная луна), *зæрин хур* (золотое солнце), *хъызт тымыгъ* (морозная метель), *рухс тынтæ* (светлые лучи), *зæлдаг тынтæ* (шелковые лучи), *рæсугъд фын* (красивый сон), *хъал зæрдæ* (горделивое сердце), *сау хъама* (черный кинжал), *сахъгуыр* *фæдон* (бравый последователь) и др.

Сложные эпитеты в осетинском языке представлены разными структурами: 1) прилагательные с существительными (**урсбазыр** *дзæнæты райсом* (белокрылого рая утро); 2) существительные с отглагольными именами (**кардæлвæст** *фæдисон* (с **обнаженным** мечом глашатай), *артуадзæг æврагътæ* (огненные (букв.: испускающие огонь) облака); 3) существительные с существительными (**зæрдæныфс** *цæссыг* (рождающая надежду (букв.: сердце+надежда) слеза), *удвидауц зонд* (букв.: душа+красота ум) 4) прилагательное с отглагольным именем (**ноггуыр** *мит* (новорожденный снег).

Таким образом, объектом поэтического мировосприятия в осетинской поэзии является человек и все то, что связано с его социальной, культурной жизнью, моралью, этикой и эмоционально-психологического состоянием.

Заключение. Эпитеты расширяют семантические и стилистические, лингвокультурные возможности осетинского литературного языка. В них – отражение специфики национального мировосприятия и мышления, а также культуры народа. Их роль незаменима при создании поэтической картины мира, которая заключается в эмоционально-оценочной, экспрессивной характеристике человека и общества. По

частотности употребления на первом месте – эпитеты антропоморфной семантики. Индивидуально-авторские эпитеты отличают яркие эмоционально-экспрессивные свойства. Эпитеты могут «устаревать» и переходить в пассивный словарный фонд языка. Плотность использования эпитетов разная у осетинских поэтов, что мы связываем как с особенностями развития образности в осетинском языке, так и с идиостилиями авторов произведений. Для создания целостной языково-стилистической, лингвокультурной концепции эпитета в осетинском языке необходимо дальнейшее исследование данной темы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болотнова Н.С. Лексическая структура поэтического текста как ключ к постижению его ценностных смыслов / Н.С. Болотнова // Русский язык в школе: научно-методический журнал. – 2019. – № 1. – С. 20–24.
2. Гасанова Г.А. Эпитеты как одно из основных средств создания художественных образов в произведениях Э. Капиева / Г.А. Гасанова // Вестник Дагестанского гос. ун-та. Серия 2. Гуманитарные науки. Том. 34. Вып. 3. – 2019. – С. 55–63.
3. Глушкова В.Г. Лингвостилистические особенности эпитетов в художественной прозе С.Н. Есина: автореф. дис. ... канд. филол. наук / В.Г. Глушкова. – Белгород, 2000. – 28 с.
4. Голуб И.Б. Стилистика русского языка / И.Б. Голуб. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2002. – 448 с.
5. Губанов С.А. Эпитет в творчестве М.И. Цветаевой: семантический и структурный аспекты: автореф. дис. ... канд. филол. наук / С.А. Губанов. – Самара, 2009. – 24 с.
6. Гуыриаты Т. Цавæр хуыз уыдис Нарты Фыдрохгæнæн... цъæх дурæн? / Т. Гуыриаты // Ирон ныхасы культурæ æмæ стилистикæ: науон уацты æмбырдгонд. – Дзæуджыхъæу, 2001. – Ф. 104–110.
7. Кудзоева А.Ф., Тибилова И.Д., Цопанова Р.Г. Коммуникативное пространство современного осетинского художественного текста: к проблеме идиостилевых доминант: монография / под ред. д. ф. н. Л.Б. Гацаловой. – Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2021. – 217 с.
8. Москвин В.П. Эпитет в художественной речи / В.П. Москвин // Русская речь. – 2001. – № 4. – С. 28–32.
9. Омарова З.С. Эпитеты-прилагательные в поэзии Расула Гамзатова / З.С. Омарова // Вестник Дагестанского гос. ун-та. Серия 2. Гуманитарные науки. – Том. 34. Вып. 1. – 2019. – С. 48–54.
10. Фадеева Т.М. Сложный эпитет – ядерная единица художественного пространства: автореф. дис. ... док. филол. наук / Т.М. Фадеева. – М., 2014. – 24 с.
11. Цопанова Р.Г. Символизация цветовых наименований в осетинском языке / Р.Г. Цопанова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 2019. – № 11. – С. 166–169. – DOI 10.37882/2223-2982.2022.08.34.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

12. Джыккайтты Шамил. Намыс: æмдзæвгæтæ, кадджытæ, тæлмацтæ / Джыккайтты Шамил. – Дзæуджыхъæу: Ир, 2010. – 415 ф.
13. Дзуццаты Хадзы-Мурат. Дыууæ дуджы астæу: Æмдзæвгæтæ / Хадзы-Мурат Дзуццаты. – Дзæуджыхъæу: Ир, 2000. – 281 ф.
14. Нафи. Зарæг – уарзты хъæлæс: Пьсæтæ / Нафи. – Цхинвал: Южная Алания, 2007. – 360 ф.
15. Нигер. Уацмысты æххæст æмбырдгонд. 1-аг том. Æмдзæвгæтæ / Нигер. – Дзæуджыхъæу: Цæгат Ирыстони чыныгуадзæн, 1966. – 681 ф.
16. Къоста. Ирон фæндыр: Зæрдæйы сагъæстæ, зарджытæ, кадджытæ æмæ æмбисæндтæ. – Орджоникидзе: Ир, 1984. – 176 ф.
17. Хъодзаты Æхсар. Æхсар: Æмдзæвгæтæ / Æхсар Хъодзаты. – Орджоникидзе: Цæгат Ирыстони чыныгуыты рауагъдад, 1965. – 86 ф.

REFERENCES

1. Bolotnova N.S. (2019) Leksicheskaya struktura poeticheskogo teksta kak klyuch k postizheniyu ego tsennostnykh smyslov [The lexical structure of a poetic text as the key to understanding its value meanings] in Russkiy yazyk v shkole: nauchno-metodicheskiy zhurnal [Russian language at school: scientific and methodological journal], 1, pp. 20–24 (In Russian)
2. Gasanova G.A. (2019) Epitety kak odno iz osnovnykh sredstv sozdaniya khudozhestvennykh obrazov v proizvedeniyakh E. Kapiyeva [Epithets as one of the main means of creating artistic images in the works of E. Kapiyev] Vestnik Dagestanskogo gos. un-ta [Bulletin of Dagestan State University]. Seriya 2. Gumanitarnyye nauki. Tom. 34. Vyp. 3. pp. 55–63 (In Russian)

3. Glushkova V.G. (2000) Lingvostilisticheskie osobennosti epithetov v khudozhestvennoy proze S.N. Yesina: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. [Linguistic and stylistic features of epithets in S. N. Yesin's fiction: abstract. ... candidate of Philological Sciences.]. Belgorod, (pp.28). (In Russian)
4. Golub I.B. (2002) Stilistika russkogo yazyka. [Stylistics of the Russian language], 448 p., M.: Airispress (In Russian)
5. Gubanov S.A. (2009) Epithet v tvorchestve M.I. Tsvetaevoy: semanticheskiy i strukturnyy aspekty: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. [Epithet in the work of M.I. Tsvetaeva: semantic and structural aspects: abstract. ... candidate of Philological Sciences.], Samara, 24 pp. (In Russian)
6. Guriyev T.A. (2001) Kultura osetinskoy rechi i stilistika: sbornik nauchnykh statey. [Culture of Ossetian speech and stylistics: a collection of scientific articles], Vladikavkaz, pp. 104–110 (In Russian)
7. Kudzoeva A.F., Tibilova I.D., Tsopanova R.G. (2021) Kommunikativnoe prostranstvo sovremennogo osetinskogo khudozhestvennogo teksta: k probleme idios tilevykh dominant: monografiya [The communicative space of the modern Ossetian literary text: on the problem of idiostyle dominants: monograph], Vladikavkaz: IPC SOGU, 217 p. (In Russian)
8. Moskvina V.P. (2001) Epithet v khudozhestvennoy rechi [Epithet in artistic speech] in Russkaya rech [Russian speech], 4, pp. 28 (In Russian)
9. Omarova Z.S. (2019) Epitety-prilagatel'nyye v poezii Rasula Gamzatova [Epithets-adjectives in the poetry of Rasul Gamzatov] Vestnik Dagestanskogo gos. un-ta. Seriya 2. Gumanitarnyye nauki. Tom. 34. Vyp. 1. pp. 48–54 (In Russian)
10. Fadeyeva T.M. (2014) Slozhnyy epitets – yadernaya yedinita khudozhestvennogo prostranstva: avtoref. dis. ... dok. filol. nauk [A complex epithet is a nuclear unit of artistic space : author's abstract. diss. ... doctor of philological sciences], M., 24 pp. (In Russian)
11. Tsopanova R.G. (2019) Simvolizatsiya tsvetovykh naimenovaniy v osetinskom yazyke [Symbolization of color names in the Ossetian language] in Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarnyye nauki, [Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Humanities] 11, pp. 166–169. DOI 10.37882/2223-2982.2022.08.34 (In Russian)

Поступила в редакцию 03.11.2024 г.

LINGUISTIC FEATURES OF EPITHET IN THE OSSETIAN LANGUAGE

R.G. Tsopanova, A.A. Dzeboeva

The purpose of this article is to study the semantic and figurative-expressive properties of epithets in the Ossetian language, and to determine their connection with the culture of the people. The topic is relevant because the semantic-stylistic and cultural features of the epithet in the Ossetian language have not been studied, its role in the creation of a poetic picture of the world has not been determined. In modern poetry, traditional epithets acquire new imagery and evaluative meaning. The conclusion is made that epithets with anthropomorphic semantics prevail in Ossetian poetry, and denote the moral, ethical, and social values of the people.

Keywords: semantics and stylistics of epithet, linguistic culture, defined word, poetic context.

Цопанова Рита Георгиевна.

Доктор филологических наук, профессор.
Северо-Осетинский государственный
университет имени К.Л. Хетагурова,
г. Владикавказ, Российская Федерация.
Профессор кафедры осетинского языка.
ORCID 0000-0002-2223-0435.

E-mail: tsopanowarita@yandex.ru.

Дзэбоева Аза Ахсарбековна.

Северо-Осетинский государственный
университет имени К.Л. Хетагурова,
г. Владикавказ, Российская Федерация.
Магистрант кафедры осетинского языка.
ORCID 0009-0005-6826-5608.

E-mail: dzeboeva99@mail.ru.

Tsopanova Rita Georgievna.

Doctor of Philology, Professor.
North Ossetian State University named after
K.L. Khetagurov, Vladikavkaz, Russian Federation.
Professor of Ossetian Language Department.

ORCID 0000-0002-2223-0435.

E-mail: tsopanowarita@yandex.ru.

Dzeboeva Aza Akhsarbekovna.

North Ossetian State University named after
K.L. Khetagurov, Vladikavkaz, Russian Federation.

Graduate student of of Ossetian Language
Department.

ORCID 0009-0005-6826-5608.

E-mail: dzeboeva99@mail.ru.